

Enquête : Les rituels dans l'enseignement supérieur

Le travail auquel nous vous proposons de participer s'intègre dans une réflexion générale sur la question de l'évolution des pratiques pédagogiques des enseignants dans l'enseignement supérieur. Dans ce travail, nous avons fait le choix de nous interroger sur la question des "rituels".

Vous êtes

- Un homme
- Une femme

Quel est votre âge?

Moins de 30
ans

Plus de 60
ans

Quelle est votre discipline d'enseignement ?

Quel est votre statut actuel ?

- PRCE
- PRAG
- MCF
- PR
- Doctorant contractuel
- Doctorant
- Autre

Depuis combien de temps enseignez-vous ?

Moins de 5
ans

Plus de 15
ans

Avez-vous une expérience d'enseignement dans le premier degré?

- oui
- non

Avez-vous une expérience d'enseignement dans le second degré?

- oui
- non

Vous enseignez majoritairement :

- Licence 1
- Licence 2
- Licence 3
- Master

Vos pratiques ritualisées dans vos enseignements

Quels sont les types de rituels que vous utilisez systématiquement en début de séance ? (plusieurs choix possibles)

	En TP	En TD	En CM
Appel (présents/absents)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demandes de nouvelles des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rappel du contenu des séances précédentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feedback sur les travaux réalisés par les étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de la séance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evaluation hebdomadaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moment consacré aux questions des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présentation des erreurs des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moment d'auto-évaluation pour les étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Récolte hebdomadaire des travaux des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quels sont les types de rituels que vous utilisez systématiquement à la fin de vos séances ? (Plusieurs choix possibles)

	En TP	En TD	En CM
Bilan de la séance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annonce du contenu de la séance suivante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evaluation hebdomadaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moment consacré aux questions des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présentation des erreurs des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ecrits de synthèse à réaliser par les étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moment de lecture silencieuse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moment d'auto-évaluation pour les étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Récolte hebdomadaire des travaux des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quels sont les types de rituels que vous utilisez lors de votre premier cours dans le semestre? (Plusieurs choix possibles)

	En TP	En TD	En CM
Appel (présents/absents)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présentation de qui vous êtes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présentation des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demandes de nouvelles des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présentation du contenu des séances	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présentation du programme du semestre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présentation de l'évaluation de l'UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moment consacré aux questions des étudiants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utilisez-vous d'autres rituels ? si oui, pouvez-vous les décrire?

Lorsque vous utilisez des rituels, en tant qu'enseignant, vous le faites avec le (s) objectif(s) de :

- Créer un cadre de travail
- Créer une culture commune
- Favoriser le travail personnel
- Favoriser le travail en groupe
- Permettre une anticipation du travail à faire
- Installer des habitudes de travail
- Créer un cadre rassurant
- Contrôler les apprentissages
- Autres, précisez

***Selon vous ces rituels peuvent permettre aux étudiants de:
(Plusieurs choix possibles)***

- Améliorer leur expression orale
- Améliorer leur expression écrite
- Préparer une activité à venir
- Automatiser une démarche
- Mémoriser
- Expliciter les savoirs visés
- Mieux comprendre les attentes
- Devenir autonome dans le travail demandé
- Se mettre en position d'écoute
- Exercer une compétence
- Donner la possibilité de communiquer
- S'entraîner
- Verbaliser ce qui a été travaillé
- Acquérir un lexique spécifique
- Devenir étudiant
- Respecter des règles de la vie universitaire

Pendant vos enseignements à distance avez-vous conservé les mêmes rituels ?

- oui
- non

Avez-vous adapté ces rituels ?

- Oui
- Non

Pouvez-vous expliquer comment ?

Avez-vous mis en place de nouveaux rituels?

Oui

Non

Pouvez-vous le(s) décrire?

Selon vous qu'est-ce qu'un rituel d'enseignement ?